

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УРАЛА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

УДК 253-58 364.255 94(47)

С.С. Смирнов, А.В. Власова

Недавно Урал пережил судьбоносное событие – Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Челябинскую и Екатеринбургскую епархии. Основной целью поездки явилось подписание Соглашения о социальном партнерстве между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Церемония подписания документа состоялась 19 апреля 2010 года в резиденции губернатора Челябинской области. В своем слове Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил, что соглашение о сотрудничестве Русской Православной Церкви с Уральским федеральным округом подписывается в тот самый день, когда вступает в силу закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. «Принятие этого закона является свидетельством признания той большой работы, которую Русская Православная Церковь и другие традиционные религии России осуществляют в социальной области. Это означает, что с сегодняшнего дня можно совершенно по-новому строить отношения со светской властью, государством – как на федеральном, так и на региональном уровнях – в плане взаимодействия в сфере столь востребованной нашим обществом социальной работы» [6].

Отвечая на вопросы, касающиеся различных аспектов современной жизни, Патриарх отметил осознанную Церковью и государством «необходимость возрождения социальной функции прихода; религиозные организации могут и должны осуществлять социально ориентированную деятельность».

Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время столица Южного Урала находится «на последнем месте во всей России по отношению количества населения к количеству храмов» [5].

В начале XX века религия была идеологическим стержнем жизни, нравственным ориентиром каждого россиянина, не взирая на социальный, образовательный уровень. В годы испытаний, особенно в период Первой мировой войны, рядом с простыми солдатами, идущими на смерть со словами «За Веру, Царя и Отечество», находились священнослужители. Они учили солдат верности воинскому долгу, присяге, готовности к самопожертвованию во имя победы над врагом.

В отечественной истории Церковь была не только сферой приложения благотворительного капитала, но и выступала в качестве организатора благотворительной деятельности. Благотворительность Русской Православной Церкви (РПЦ) на протяжении истории носила многоплановый характер: от помощи материальными средствами нищим до помощи деньгами и церковными ценностями государству для ведения войн. Причем «драгоценные украшения

святынь своих» на военные нужды Церковь жертвовала различным властям: и российским самодержцам, и Временному правительству, и Советской власти [2, с. 90].

Например, в «Церковных Ведомостях» 7 февраля 1904 года в связи с началом войны с Японией было опубликовано «Всепопданнейшее письмо Высокопреосвященного Антония, митрополита Санкт-Петербургского от 28 января 1904 года с выражением молитвенных благожеланий

113

Государю Императору по случаю открытия военных действий на Дальнем Востоке». Митрополит, в частности, говорил в нем: «Дерзай, Государь, ...располагай нами и имуществом нашим. Нужно будет – церкви и монастыри внесут драгоценные украшения святынь своих на алтарь Отечества...» [9, с. 5].

Выделяя существовавшие в этот период формы благотворительной деятельности Православной Церкви, следует отметить и помощь, которая оказывалась инвалидам и участникам войны (их называли «военноувечными»), их семьям, престарелым, тяжелобольным, людям с психическими расстройствами. В то время во все резервные воинские формирования, дислоцировавшиеся на территории Оренбургской епархии было назначено более двадцати полковых и госпитальных священников. Одновременно епархия внушала прихожанам, что их нравственный долг – оказывать всем семьям нижних чинов, участвующим в войне, посильную помощь и поддержку их хозяйств при отсутствии единственного работника и кормильца. Для помощи таким семьям в 1915 году было создано 27 попечительских обществ [4, с. 115-119].

В среде русской аристократии благотворительность, милосердие, филантропия были не показным, искусственным актом, а воспитывались, культивировались, поощрялись. Воспитанницы институтов и пансионеров благородных девиц, дети лучших фамилий обязаны были посещать больницы и госпитали, а часто не просто посещали их, но становились деятельными сёстрами милосердия, как это сделали в годы Первой мировой войны 1914-1916 гг. дочери последнего российского императора Николая II.

Положительную оценку Церковь давала и деяниям прихожан, жертвующим свои средства на благие начинания. В августе 1914 года был создан Епархиальный Комитет Красного Креста для помощи семьям воинов, а также больным и раненым, особенно там, где не было светских учреждений. Оказывая помощь беженцам, на конец 1915 года по приходам было собрано более 10 тыс. рублей. В октябре того же года в г. Оренбурге во время богослужений было принято от населения 10 фунтов золота и 5 пудов серебра [4].

В годы Первой мировой войны для оказания помощи семьям погибших учителей церковно-приходских школ в столице было учреждено Всероссийское Филаретовское общество народного образования, под патронажем императрицы Александры Федоровны, для выдачи пособий и беспроцентных ссуд семьям пострадавших.

В соответствии с письмом обер-прокурора Синода на имя Преосвященного Мефодия, епископа Оренбургского и Тугайского от 29 ноября 1914 года за №12250 «О выдаче пособий и беспроцентных ссуд семьям погибших на войне учителей училищ всех ведомств», Филаретовское общество оказывало помощь семьям учителей и законоучителей церковноприходских школ, погибших или умерших от ран, ставших инвалидами (если это препятствовало их дальнейшей педагогической деятельности). В состав родственников, имевших право на оказание помощи входили: жена, дети, родители мужа, братья и сестры, при условии, что они имели статус иждивенцев.

Особое значение в военный период имели внебогослужебные собеседования священников с прихожанами. Например, в 1914 году в Троицком уезде было проведено 60 чтений, которые посетило 5300 слушателей.

Огромное внимание епархиальные преосвященные обращали на то, как заповеди Божии реализуются в повседневной жизни прихожан. Например, в отчете священника Гавриила Троицкого указывается, что за период с сентября 1915 года по апрель 1916 года было проведено 43 чтения, которые посетило 6172 человека. Слушателям было предложено 160 тем, из которых 70 – богословского и церковно-исторического характера, 8 – по русской истории, 42 – о войне, 9 – по вопросам борьбы с алкоголизмом и 31 – на бытовые темы [8].

Говоря об историческом значении социального служения Русской Православной

114
славной Церкви в годы стихийных бедствий, обратимся к словам современника. Дореволюционный исследователь истории церковной благотворительности А.Н. Афанасьев на основе собранных фактов сделал вывод, что в эпоху, когда «народ, незнакомый с материальным благосостоянием», вымирал вследствие войн и неурожаев, объем княжеской и церковной благотворительности вполне удовлетворял потребности тех нуждающихся, которые могли приняться за труд после перенесенных бедствий. С развитием материальных ресурсов нищета неизбежно перестает предшествовать физической гибели людей, в обществе «призрение принимает больший объем» [1, с. 123,144].

Рассматривая деятельность Церкви в разные периоды российской истории, мы выделяем ее активную проповедь, ее важное влияние на жизнь общества. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «...Мы все должны следовать примеру жизни святых апостолов, которые были ревностными исполнителями повеления Божия: «Идите во всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Значимость слова Русской Православной Церкви особенно важно в периоды кризисов. Отсюда невозможно представить сегодня общество без Церкви, оторвать Церковь от народа, «потому что Церковь – это и есть народ в значительной своей части».

В свете вышесказанного, считаем уместным процитировать фрагмент выступления Предстоятеля Русской Православной Церкви на встрече с общественностью Уральского федерального округа. «...Иногда меня спрашивают: «А что Вы относите к ценностям Вашего народа?» Я перечисляю

многие из ценностей, которые считаю действительно очень значительными для нашего национального самопонимания, и среди них очень важная ценность – это способность пожертвовать. Собственно говоря, именно эта жертвенность, эта способность отдать себя ради другого была главной причиной, почему мы выиграли Великую Отечественную войну. Сегодня этого не требуется делать в большинстве случаев, но мы должны помнить, особенно тогда, когда у нас появляется прибыль или в личной жизни появляется достаток, что рядом с нами есть те, о ком нужно позаботиться, чтобы и они через наш труд и нашу любовь были включены в эту общественную литургию. Вот тогда из общества будут уходить такие явления, как зависть и политическая конфронтация, потому что все будут понимать, что наша совместная жизнь, наше общее служение Богу есть величайшая сила, которая объединяет наш народ [3].

-
1. Афанасьев, А.Н. Историческое развитие вопросов о призрении в России [Текст] / А.Н. Афанасьев // Отечественные записки. – 1850. – № 10. – С. 123-144.
 2. Власова, А.В. Очерки истории церковной благотворительности: в 2 ч. [Текст] / А.В. Власова, Л.Ф. Бабкина. – Челябинск: Фотохудожник, 2007. – Ч. I. – 200 с.
 3. Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с общественностью Уральского федерального округа [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1141639.html>. (дата обращения: 20.04.2010).
 4. Осипов, О.В. Армия и церковь: исторический опыт деятельности Оренбургской епархии в начале XX века [Текст] / О.В. Осипов // Социум и власть. – №1. – 2008. – С.115-119.
 5. Патриарх призвал челябинцев менять свою жизнь и строить храмы [Электронный ресурс] // NEWSru.com. – Режим доступа: <http://www.newsru.com/religy/19apr2010/altlesleben.html> (дата обращения: 20.04.2010).
 6. Святейший Патриарх Кирилл: Сегодня и Церковь, и государство сознают значимость социально ориентированной деятельности религиозных организаций [Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского патриархата. – Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1141639.html> (дата обращения: 20.04.2010).
 7. Троицкая газета [Текст]. – 1916. – 22 апреля.
 8. Церковные ведомости [Текст]. – СПб., 1904. – №6. – С.5.